

BY

Impacto del apoyo familiar en el desempeño lector de estudiantes de secundaria *Impact of Family Support on the Reading Performance of Secondary School Students*

Malco Barrios Aquisé

<https://orcid.org/0000-0003-438-9535>

barriosquisé21@gmail.com

Universidad Cesar Vallejo – Lima – Perú

Teobaldo Carlos Sevilla Muñoz

<https://orcid.org/0000-0002-5468-9400>

carlosevillam67@gmail.com

Universidad Cesar Vallejo – Lima – Perú

RESUMEN

El papel de la familia es crucial para el desarrollo de las habilidades lectoras en estudiantes de secundaria, influyendo en su rendimiento académico. Este estudio analiza el impacto del apoyo familiar en los hábitos lectores de 300 estudiantes de tres instituciones educativas. Mediante una prueba de comprensión lectora y un cuestionario sobre el Apoyo Familiar, se identificaron correlaciones relevantes entre el respaldo familiar y el desempeño lector. Los resultados revelan que el 68% de los estudiantes logró un nivel adecuado de comprensión lectora, mientras que el 32% restante no lo alcanzó. Aunque la correlación entre el apoyo familiar y el desempeño lector fue positiva y significativa, fue de baja intensidad ($r = 0.154$, $p = 0.008$). Las dimensiones académica y emocional del apoyo familiar fueron las más determinantes. Estos resultados destacan la importancia de un entorno familiar que fomente activamente las habilidades lectoras para mejorar el rendimiento escolar.

Palabras clave: apoyo familiar, desempeño lector, comprensión lectora.

Recibido: 11-06-24 - Aceptado: 19-08-24

ABSTRACT

The role of the family is crucial in the development of reading skills in secondary school students, influencing their academic performance. This study examines the impact of family support on the reading habits of 300 students from three educational institutions. Through a reading comprehension test and a questionnaire on family support, significant correlations were identified between family support and reading performance. The results show that 68% of the students achieved an adequate level of reading comprehension, while the remaining 32% did not. Although the correlation between family support and reading performance was positive and significant, it was of low intensity ($r = 0.154$, $p = 0.008$). The academic and emotional dimensions of family support were the most influential. These findings highlight the importance of a family environment that actively promotes reading skills to improve academic achievement.

Keywords: family support, reading performance, reading comprehension.

INTRODUCCIÓN

El desempeño lector en estudiantes de secundaria está estrechamente relacionado con el entorno familiar, que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora. Dado que los textos académicos son cada vez más complejos, el apoyo familiar en la formación de hábitos de lectura y la orientación académica se vuelve esencial para el éxito educativo de los adolescentes. Este artículo investiga cómo la familia influye en el desempeño lector, destacando la importancia del apoyo emocional y académico.

En América Latina, organismos como el Banco Mundial y la UNESCO han identificado la falta de comprensión lectora como un problema crítico. En Perú, solo el 20% de los estudiantes alcanza un nivel adecuado de comprensión, lo que evidencia la necesidad de una intervención familiar para mejorar esta habilidad. A pesar de los esfuerzos educativos, persisten las deficiencias en la comprensión lectora, lo que afecta el rendimiento académico y el desarrollo futuro de los estudiantes.

Estudios previos, como los de Epstein (2001) y Vygotsky (1978), han subrayado el papel crucial de la familia en el desarrollo académico, enfatizando que la participación activa de los padres en actividades lectoras y la creación de un ambiente propicio para el estudio pueden mejorar el desempeño lector. Investigaciones más recientes, como las de Cabanillas (2023) y Vélez (2023), han demostrado que el apoyo emocional y académico de los padres está correlacionado con un mejor rendimiento en comprensión lectora. Estos hallazgos resaltan la importancia de un entorno familiar que promueva activamente la lectura.

En la región, la crisis en comprensión lectora ha sido documentada por informes internacionales. En Perú, el informe PISA 2022 reveló que solo el 20% de los estudiantes comprende lo que lee, lo que subraya la necesidad de intervenciones que involucren tanto a las escuelas como a las familias. Además, estudios de Burbano et al. (2021) y Tarazona y Trujillo (2024) han encontrado que el acompañamiento familiar influye significativamente en la comprensión lectora, especialmente en las habilidades inferenciales y críticas.

MARCO TEORICO

El desempeño lector de los estudiantes de secundaria es influenciado significativamente por el entorno familiar, como han señalado diversas teorías y estudios. La Teoría del Procesamiento de la Información, según Gagné (1985), subraya que la lectura es un proceso cognitivo complejo que puede ser facilitado por un entorno familiar que promueva la lectura y el desarrollo de estrategias lectoras. Los padres que participan activamente en la lectura con sus hijos ayudan a fortalecer la comprensión lectora a través de la identificación de ideas principales, la inferencia y la síntesis de información.

La Teoría Sociocultural de Vygotsky (1978) destaca la importancia del aprendizaje en un contexto social, introduciendo el concepto de "zona de desarrollo próximo" (ZDP), donde los padres actúan como mediadores para ayudar a los estudiantes a superar dificultades lectoras. El acompañamiento familiar, a través del diálogo y la interacción, es esencial para que los estudiantes desarrollen habilidades lectoras avanzadas.

Según la Teoría del Aprendizaje Constructivista de Piaget (1969), los estudiantes construyen activamente su conocimiento mediante la interacción con su entorno. En este marco, el apoyo familiar es crucial, ya que fomenta la exploración y discusión de textos, facilitando la construcción de significado en la lectura. La participación activa de los padres en la lectura ayuda a los estudiantes a conectar lo que leen con su conocimiento previo.

Epstein (2001) propone un modelo de participación familiar en la educación que incluye la creación de un ambiente de aprendizaje en casa y la comunicación constante con la escuela. Este modelo sugiere que los padres que promueven la lectura y supervisan las actividades relacionadas mejoran el desempeño lector de sus hijos. Además, el apoyo emocional proporcionado por los padres es fundamental para que los estudiantes se sientan motivados y seguros en su proceso de aprendizaje.

Isabel Solé (2001) subraya la importancia de enseñar estrategias de comprensión lectora que aborden los niveles literal, inferencial y crítico. El apoyo familiar en la práctica de la lectura y la discusión de textos en el hogar es clave para que los estudiantes desarrollen habilidades críticas necesarias para evaluar y analizar la información.

Esta investigación se enfoca en analizar cómo el apoyo familiar impacta en el desempeño lector de los estudiantes de secundaria, identificando prácticas familiares que contribuyen al desarrollo de habilidades de lectura y comprensión.

METODOLOGÍA

Este estudio empleó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, correlacional y transversal para examinar la relación entre el apoyo familiar y el desempeño lector en estudiantes de secundaria. La muestra,

seleccionada mediante muestreo aleatorio estratificado de una población de 1100 estudiantes en tres instituciones educativas de Lima, Perú, consistió en 300 estudiantes, representando diversos grados y sexos.

La recolección de datos se llevó a cabo utilizando dos instrumentos principales: una Prueba Dicotómica de Comprensión Lectora, que evaluó las habilidades en niveles literal, inferencial y crítico, y un Cuestionario de Apoyo Familiar de 18 ítems, aplicado a los padres de los estudiantes seleccionados para evaluar el apoyo social, emocional y académico en el hogar. Ambos instrumentos demostraron una alta fiabilidad con coeficientes alfa de Cronbach de 0.78 y 0.98, respectivamente.

El proceso de recolección se desarrolló en dos fases: primero, los estudiantes completaron la prueba de comprensión lectora en un entorno controlado en sus escuelas, y luego, los padres respondieron el cuestionario en sus hogares, el cual fue devuelto a través de sus hijos. Esto permitió una correlación directa entre el apoyo familiar y el desempeño lector.

Los datos fueron analizados utilizando el software SPSS versión 25.0. Dado que las pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk) indicaron distribuciones no normales ($p < 0.001$), se aplicaron análisis no paramétricos. Los análisis descriptivos mostraron una media de comprensión lectora de 1.68 (en una escala de 0 a 3) y una desviación estándar de 0.467. Se realizaron análisis de frecuencia, medias, desviaciones estándar y varianzas para caracterizar las variables.

La correlación de Spearman reveló una correlación positiva y significativa, aunque débil, entre el apoyo familiar y el desempeño lector ($r = 0.154$, $p = 0.008$). Las tablas cruzadas indicaron que el 68% de los estudiantes alcanzaron un nivel adecuado de comprensión lectora, destacando que un mayor acompañamiento familiar se asocia con un mejor desempeño lector.

El estudio cumplió con los principios éticos, obteniendo el consentimiento informado de los padres y asegurando la confidencialidad de los datos, con resultados reportados de manera agregada sin identificar a los participantes individuales.

RESULTADOS

Para garantizar la fiabilidad de los instrumentos, se realizó una prueba de consistencia interna utilizando el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo valores de 0.78 y 0.98, respectivamente, lo que indica una alta fiabilidad. Después de realizar la prueba de fiabilidad, se procedió a evaluar la normalidad de los datos. Los resultados de las pruebas de normalidad, que se muestran en la Tabla 1, revelan que la variable 'Comprensión Lectora' no sigue un patrón normal en los grupos con apoyo familiar promedio y alto, según las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, con significancias inferiores a 0.001. Sin embargo, la normalidad no pudo ser evaluada en el grupo con bajo apoyo familiar debido al tamaño reducido de la muestra. Estos hallazgos sugieren que los datos de comprensión lectora no presentan un patrón normal en los niveles de apoyo familiar promedio y alto (ver Tabla 1).

Tabla 1.

Pruebas de normalidad de las variables Apoyo familiar y Comprensión lectora

	APOYO FAMILIAR	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
COMPRENSIÓN LECTORA	Bajo	.	6	.	.	6	.
	Promedio	,420	174	,000	,600	174	,000
	Alto	,467	120	,000	,538	120	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Continuando con el análisis, se realizó un estudio descriptivo de la desviación estándar y la varianza de las variables y dimensiones de Apoyo Familiar y Comprensión Lectora. En la Tabla 2, se observa que la dimensión ACADÉMICA presenta la media más alta, con un valor de 2.70, mientras que las dimensiones LITERAL, INFERENCIAL y COMPRENSIÓN LECTORA tienen las medias más bajas, con un valor de 1.68. La dimensión SOCIAL muestra la mayor variabilidad, evidenciada por una desviación estándar de 0.582 y una varianza de 0.339, lo que refleja una notable dispersión en las respuestas. En contraste, la dimensión CRÍTICO presenta la menor

dispersión, con una desviación estándar de 0.450 y una varianza de 0.202, lo que sugiere una mayor consistencia en las respuestas para esta dimensión (ver Tabla 2).

Tabla 2.

Análisis descriptivo de la desviación estándar y la varianza de las variables y dimensiones de Apoyo familiar y Comprensión lectora

	DSCOCIAL	DEMOCIONAL	DACADÉMICO	APOYO FAMILIAR	DLITERAL	DINFERENCIAL	DCRÍTICA	COMPRENSIÓN LECTORA
Media	2,32	2,34	2,70	2,38	1,68	1,68	1,72	1,68
Desv. Desviación	,582	,515	,539	,526	,467	,467	,450	,467
Varianza	,339	,265	,291	,277	,218	,218	,202	,218

Nota: Datos de las dimensiones Apoyo familiar y Comprensión lectora obtenidos el SPSS.

Posteriormente, se analizaron las frecuencias de las variables Apoyo Familiar y sus dimensiones. La Tabla 3 de frecuencias revela que la mayoría de los estudiantes perciben un nivel promedio de apoyo en las dimensiones Social (56.0%) y Emocional (62.0%). No obstante, en la dimensión Académica, una mayoría significativa de estudiantes (74.0%) percibe un alto nivel de apoyo. En cuanto al Apoyo Familiar general, el 58.0% de los estudiantes lo perciben como promedio, mientras que un 40.0% lo percibe como alto. Solo un pequeño porcentaje de estudiantes reporta un bajo nivel de apoyo en cualquiera de las dimensiones evaluadas. Estos resultados sugieren que, en general, los estudiantes reciben un Apoyo Familiar considerable, con un énfasis particular en el aspecto académico (ver Tabla 3).

Tabla 3.

Frecuencia de las variables Apoyo familiar y sus dimensiones

	DIMENSIÓN SOCIAL		DIMENSIÓN EMOCIONAL		DIMENSIÓN ACADÉMICO		APOYO FAMILIAR	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Bajo	18	6.0	6	2.0	12	4.0	6	2.0
Promedio	168	56.0	186	62.0	66	22.0	174	58.0
Alto	114	38.0	108	36.0	222	74.0	120	40.0
Total	300	100.0	300	100.0	300	100.0	300	100.0

Nota: Datos de la variable Apoyo familiar y sus dimensiones obtenidas el SPSS V25

Asimismo, se analizó la frecuencia de la variable Comprensión Lectora y sus dimensiones. La Tabla 4 de frecuencia revela que en la mayoría de las dimensiones de la comprensión lectora (Literal e Inferencial), el 68.0% de los estudiantes lograron alcanzar el nivel adecuado, mientras que el 32.0% no lo consiguieron. En la dimensión Crítica, el 72.0% de los estudiantes alcanzaron el nivel adecuado, y el 28.0% no lo hicieron. En términos generales, el 68.0% de los estudiantes lograron una comprensión lectora adecuada, mientras que el 32.0% no lo lograron. Estos resultados indican que, aunque una mayoría considerable de estudiantes muestra niveles adecuados de comprensión

lectora, todavía existe un porcentaje significativo que requiere apoyo adicional para mejorar en esta habilidad fundamental (ver Tabla 4)

Tabla 4.
Frecuencia de la variable Comprensión lectora y sus dimensiones

	DIMENSIÓN LITERAL		DIMENSIÓN INFERENCIAL		DIMENSIÓN CRÍTICO		COMPRESIÓN LECTORA	
	f	%	f	%	f	%	f	%
NO LOGRADO	96	32.0	96	32.0	84	32.0	96	32.0
LOGRADO	204	68.0	204	68.0	216	68.0	204	68.0
Total	300	100.0	300	100.0	300	100.0	300	100.0

Nota: Datos de la variable Comprensión lectora y sus dimensiones obtenidas el SPSS V25

Se analizaron también las correlaciones entre las variables Apoyo Familiar y Comprensión Lectora. La Tabla 5 de correlaciones de Spearman revela una relación positiva, aunque débil, entre el Apoyo Familiar y la Comprensión Lectora, con un coeficiente de 0.154. A pesar de su baja intensidad, esta correlación es estadísticamente significativa ($p = 0.008$), lo que sugiere que el Apoyo Familiar tiene una influencia moderada pero relevante en las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes (ver Tabla 5).

Tabla 5.
Correlaciones entre las variables Apoyo familiar y Comprensión lectora.

		APOYO FAMILIAR	COMPRESIÓN LECTORA
APOYO FAMILIAR	Coefficiente de correlación	de 1,000	,154**
	Sig. (bilateral)	.	,008
	N	300	300
COMPRESIÓN LECTORA	Coefficiente de correlación	de ,154**	1,000
	Sig. (bilateral)	,008	.
	N	300	300

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Se llevó a cabo un análisis de tablas cruzadas para examinar la relación entre Apoyo Familiar y Comprensión Lectora. La Tabla 6 cruzada 'Apoyo Familiar * Comprensión Lectora' muestra que todos los estudiantes con bajo Apoyo Familiar no lograron alcanzar un nivel adecuado de comprensión lectora. Por otro lado, la mayoría de los estudiantes con Apoyo Familiar promedio (114 de 174) y alto (90 de 120) sí lograron un nivel adecuado de comprensión lectora. Estos resultados destacan la importancia de un entorno familiar favorable para el éxito académico, subrayando el papel crucial del Apoyo Familiar en el rendimiento en comprensión lectora (ver Tabla 6).

Tabla 6.

*Tabla cruzada Apoyo Familiar*Comprensión Lectora*

		COMPRESIÓN LECTORA		Total
		No logrado	Logrado	
APOYO FAMILIAR	Bajo	6	0	6
	Promedio	60	114	174
	Alto	30	90	120
Total		96	204	300

Nota: Datos de las variables Apoyo familiar y Comprensión lectora obtenidas el SPSS V25

Se realizó también un análisis de tablas cruzadas para explorar la relación entre la Dimensión Social del Apoyo Familiar y la Comprensión Lectora. La Tabla 7 cruzada 'Dimensión Social * Comprensión Lectora' revela que los estudiantes con mayor apoyo social obtienen mejores resultados en comprensión lectora. Entre los estudiantes con bajo apoyo social, 6 no lograron la comprensión lectora, mientras que 12 sí lo lograron. Para aquellos con apoyo social promedio, 102 de 168 lograron alcanzar un nivel adecuado de comprensión lectora. En el grupo con alto apoyo social, 90 de 114 estudiantes lograron la comprensión lectora. Estos resultados subrayan la importancia de un entorno socialmente favorable para el éxito académico, destacando el papel crucial del apoyo social en el rendimiento en comprensión lectora (ver Tabla 7).

Tabla 7.

*Tabla cruzada Dimensión Social*Comprensión lectora*

		COMPRESIÓN LECTORA		Total
		No logrado	Logrado	
DIMENSIÓN SOCIAL	Bajo	6	12	18
	Promedio	66	102	168
	Alto	24	90	114
Total		96	204	300

Nota: Datos de la dimensión Social y la variable Comprensión lectora obtenidas el SPSS V25

Se analizó también la relación entre la Dimensión Emocional del Apoyo Familiar y la Comprensión Lectora a través de una tabla cruzada. La Tabla 8 cruzada 'Dimensión Emocional * Comprensión Lectora' muestra que los estudiantes con mayor apoyo emocional obtienen mejores resultados en comprensión lectora. Ningún estudiante con bajo apoyo emocional logró alcanzar un nivel adecuado de comprensión lectora. En contraste, la mayoría de los estudiantes con apoyo emocional promedio (138 de 186) y alto (66 de 108) sí lograron un nivel adecuado. Estos resultados destacan la importancia de un entorno emocionalmente favorable para el éxito académico, subrayando el papel crucial del apoyo emocional en el rendimiento en comprensión lectora (ver Tabla 8).

Tabla 8.

*Tabla cruzada Dimensión emocional*Comprensión Lectora*

DIMENSIÓN EMOCIONAL		COMPENSIÓN LECTORA		Total
		No logrado	Logrado	
	Bajo	6	0	6
	Promedio	48	138	186
	Alto	42	66	108
Total		96	204	300

Nota: Datos de la dimensión Emocional y la variable Comprensión lectora obtenidas el SPSS V25 Finalmente, se examinó la relación entre la Dimensión Académica del Apoyo Familiar y la Comprensión Lectora mediante una tabla cruzada. La Tabla 9 cruzada 'Dimensión Académica * Comprensión Lectora' revela que los estudiantes con mayor apoyo académico obtienen mejores resultados en comprensión lectora. Entre los estudiantes con bajo apoyo académico, la mitad no logró la comprensión lectora, mientras que la otra mitad sí lo logró. Para aquellos con apoyo académico promedio, 42 de 66 alcanzaron un nivel adecuado de comprensión lectora. En el grupo con alto apoyo académico, 156 de 222 estudiantes lograron la comprensión lectora. Estos resultados subrayan la importancia de un entorno académico favorable para el éxito educativo, destacando el papel crucial del apoyo académico en el rendimiento en comprensión lectora (ver Tabla 9).

Tabla 9.

*Tabla cruzada Dimensión Académico*Comprensión lectora*

DIMENSIÓN ACADÉMICO		COMPENSIÓN LECTORA		Total
		No logrado	Logrado	
	Bajo	6	6	12
	Promedio	24	42	66
	Alto	66	156	222
Total		96	204	300

Nota: Datos de la dimensión Académico y la variable Comprensión lectora obtenidas el SPSS V25

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio revelan una correlación positiva y significativa entre el apoyo familiar y el desempeño lector de los estudiantes de secundaria, aunque la magnitud de esta correlación es débil. Esta relación indica que, si bien el apoyo familiar juega un papel importante en el desarrollo de las habilidades lectoras, no es el único factor determinante. La baja correlación ($r = 0.154$) indica que además del apoyo familiar, otros factores también afectan la comprensión lectora, tales como las características personales de los estudiantes, la calidad educativa ofrecida en las escuelas y la disponibilidad de recursos educativos adecuados. Este hallazgo se alinea con la Teoría del Procesamiento de la Información de Gagné (1985), que sostiene que la lectura y la comprensión son procesos cognitivos complejos que requieren más que solo un entorno de apoyo. Según Gagné, la decodificación de palabras, la construcción de significado y la integración de nueva información con conocimientos previos son esenciales para una lectura efectiva. En este sentido, aunque el apoyo familiar puede facilitar estos procesos al proporcionar un entorno rico en estímulos, no puede compensar por completo las deficiencias en otros aspectos, como la calidad de la enseñanza o la motivación intrínseca del estudiante.

Asimismo, la Teoría Sociocultural de Vygotsky (1978) subraya que el aprendizaje es un proceso social influenciado por el contexto cultural, donde el acompañamiento familiar actúa como mediador que facilita la construcción del conocimiento. Los resultados de este estudio refuerzan esta perspectiva, mostrando que el apoyo familiar, especialmente en las dimensiones académica y emocional, tiene un impacto en el desempeño lector de los estudiantes. Sin embargo, la debilidad de la correlación sugiere que el acompañamiento familiar, por sí solo, no es suficiente para garantizar un desempeño lector óptimo, y debe ser complementado con estrategias educativas dentro y fuera del hogar.

El hecho de que el 68% de los estudiantes haya alcanzado un nivel adecuado de comprensión lectora mientras que el 32% restante no lo logró, pone de relieve la variabilidad en la efectividad del apoyo familiar y la necesidad de intervenciones adicionales. Esto coincide con los hallazgos de Cabanillas (2023) y Vélez (2023), quienes argumentan que el apoyo familiar es más efectivo cuando está acompañado de otros recursos, como un entorno escolar de calidad y acceso a materiales educativos adecuados. Además, estudios como los de Burbano et al. (2021) y Tarazona y Trujillo (2024) han demostrado que la falta de hábitos de lectura en el hogar y la escasa motivación parental pueden limitar la efectividad del apoyo familiar, lo que podría explicar por qué algunos estudiantes con un entorno familiar aparentemente favorable aún no logran un desempeño lector adecuado.

Por otro lado, la identificación de que las dimensiones académica y emocional del apoyo familiar son las más influyentes subraya la importancia de un enfoque integral en el que los padres no solo proporcionen recursos académicos, sino también un entorno emocionalmente seguro y alentador. Esto es coherente con la teoría de Epstein (2001), que enfatiza la importancia del apoyo emocional junto con la participación académica para fomentar un ambiente de aprendizaje positivo.

CONCLUSIONES

Este estudio concluye que el apoyo familiar tiene un impacto positivo y significativo en el desempeño lector de los estudiantes de secundaria, particularmente en las dimensiones académica y emocional. Aunque la correlación entre el apoyo familiar y el desempeño lector es débil, su significancia estadística ($r = 0.154$, $p = 0.008$) subraya que, a pesar de ser un factor importante, el apoyo familiar por sí solo no es suficiente para garantizar un desempeño lector óptimo. Esto sugiere que el apoyo familiar debe ser complementado con otros factores, como la calidad de la enseñanza, el acceso a recursos educativos adecuados, y la motivación intrínseca del estudiante.

El objetivo del estudio, que era examinar cómo el apoyo familiar influye en los hábitos lectores de los estudiantes de secundaria, se cumplió al identificar correlaciones significativas entre estas variables. Sin embargo, los resultados también revelan que existen limitaciones en la efectividad del apoyo familiar, especialmente cuando no está acompañado de un entorno educativo y social que también promueva el desarrollo de habilidades lectoras.

Una conclusión clave de este estudio es la necesidad de un enfoque integral para mejorar el desempeño lector. Las escuelas y los responsables de políticas educativas deben considerar la implementación de programas que no solo fortalezcan el apoyo familiar, sino que también mejoren la calidad de la enseñanza y proporcionen recursos adecuados a todos los estudiantes. Además, es fundamental capacitar a los padres para que puedan ofrecer un apoyo más efectivo y adaptado a las necesidades específicas de sus hijos, promoviendo un entorno que fomente tanto el desarrollo académico como el emocional.

Otra implicación importante de estos hallazgos es la necesidad de intervenciones dirigidas a los estudiantes que no lograron alcanzar un nivel adecuado de comprensión lectora. Este grupo, que representa el 32% de la muestra, podría beneficiarse de programas de lectura intensivos y personalizados, que incluyan tanto la participación activa de la familia como estrategias pedagógicas adaptadas a sus necesidades.

Finalmente, este estudio destaca la importancia de continuar investigando otros factores que influyen en el desempeño lector, como el entorno social, las características individuales de los estudiantes, y las prácticas pedagógicas dentro de las escuelas. Comprender cómo estos elementos interactúan con el apoyo familiar puede ofrecer una visión más completa del problema y ayudar a desarrollar estrategias de intervención más efectivas para mejorar los niveles de comprensión lectora y, en última instancia, el éxito académico de los estudiantes.

REFERENCIAS

- Almeida, S. (2022). Algunas causas del bajo nivel de la comprensión lectora en la educación actual. *Revista Científica de la Facultad de Filosofía – UNA*, 14(1), 116-130. <https://revistascientificas.una.py/index.php/rcff/article/view/2717>
- Banco Mundial. (2021). Informe sobre la crisis de comprensión lectora en América Latina.
- Banco Mundial, UNICEF, & UNESCO. (2022). *Dos años después: salvando a una generación*. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/23/education-latin-america>
- Burbano, C., Josa, J., y Ortega, J. (2021). Incidencia del contexto familiar en la comprensión lectora de los estudiantes del grado noveno de una institución educativa del Valle de Sibundoy, Putumayo. Corporación Universitaria Iberoamericana. <https://repositorio.iberu.edu.co/entities/publication/4032b7ea-fca5-4c2e-a322-2ce14bbf9bb0>
- Cabanillas, S. (2023). Influencia del entorno familiar y su relación con la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa Micaela Bastidas de Breña-Lima UGEL 03.
- Epstein, J. L. (2001). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. Westview Press.
- Gagné, R. M. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. Holt, Rinehart and Winston.
- Ministerio de Educación del Perú. (2022). *Reporte de resultados PISA 2022 Perú*. Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes.
- Ministerio de Educación (2021). Estudio Virtual de Aprendizajes- EVA 2021. <http://umc.minedu.gob.pe/resultadoseva2021/>
- Piaget, J. (1969). *The Mechanisms of Perception*. Basic Books.
- Solé, I. (2001). *Estrategias de lectura*. Graó.
- Tarazona, L., y Trujillo, G. (2024). *Acompañamiento familiar y comprensión de textos en estudiantes de primaria de una institución educativa privada de Chorrillos*. Instituto para la Calidad de la Educación, Escuela Profesional de Educación. https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/14539/tarazona_dlcl_trujillo_pgn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Vélez, V. (2023). Influencia del acompañamiento familiar en el rendimiento académico del área de lengua y literatura. *Tavira. Revista electrónica de formación de profesorado en comunicación lingüística y literaria*, (28), 1-13. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/822/8224162005/>